

НАҚШИ ФОЛКЛОР ДАР ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОЙ

НАЗАРОВА НАРГИС

преподаватель факультета педагогики и психологии Государственного образовательного учреждения «Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава».

***Аннотация.** Автор в статье высоко оценивает значение использования фольклорного материала, в том числе сказок и загадок, в воспитании самосознания и развитии знаний и мировоззрения учащихся образовательных учреждений, в частности учащихся начальных классов. По мнению автора, влияние фольклора на развитие личности младших школьников, прежде всего, проявляется через качества и характер героев, образность природы в сказках и рассказах, формирование первоначальных представлений учащихся об изменениях в природной жизни, о временах года, выпадении снега и дождя, громе и молнии, понимании простейших явлений развития, представлениях о человеческой жизни, патриотическом, трудовом, физическом, экологическом и эстетическом воспитании, что имеет важное значение.*

В большинстве учебников для учащихся начальных классов включены детские народные произведения, отредактированные и дополненные. Например, сказки дают подросткам возможность находить в них важные для себя вопросы. Сказки подобны воротам, через которые учащиеся начальных классов входят в мир.

***Ключевые слова:** роль, фольклор, сказка, загадка, личность, учащиеся, начальные классы, средство, качества, характер, герой, образность природы, сказки и рассказы, патриотическое, трудовое, физическое, экологическое, эстетическое воспитание.*

Дар рушди донишу ҷаҳонбинӣ ва камоли маънавии ҳар фард нақши омӯзгор, оила ва муҳити атроф назаррас мебошад. Ин ниҳодҳои иҷтимоӣ дар ташаккули характеру хислат ва рафтору ҷаҳонбинии инсонҳо таъсири бузург доранд. Аз ин рӯ, баҳри ташаккули хонандагони муассисаҳои таълимӣ, баҳусус синфҳои ибтидоӣ истифодаи маводи фолклор муҳимму зарурӣ мебошад.

Нақши фолклор дар ташаккули шахсияти хонандагони синфҳои ибтидоӣ, пеш аз ҳама, ба воситаи хислату характеру каҳрамонӣ ва образнокӣ табиат, афсонаву ҳикояҳо, тасаввуроти ибтидоӣ хонандагон, дар бораи дигаргунӣ ҳаёти табиӣ, дар бораи фаслҳои сол, бориши барфу борон, тандуру чароғак, дарк намудани оддитарин ҳодисаҳо дар инқишоф, тасаввурот дар бораи ҳаёти инсонӣ, ватандӯстӣ, меҳнатӣ, ҷисмонӣ, экологӣ, эстетикӣ, тасаввурот пайдо менамоянд.

Фолклори бачагон – як қисми эҷодиёти даҳонакии халқ мебошад. Фолклор ин афсона, зарбулмасал, ҷисмонӣ, ашула, тезгӯяк, қофиябозӣ, суруду бозиҳо ва ғайра мебошад.

Бисёр суруду тарона бозию дилхушӣ ва расмҳои бачагон ба фаслҳои сол вобаста аст. Маҳз дар синфҳои ибтидоӣ асарҳои фолклорие ҳастанд, ки онҳоро дар як фасли сол иҷро менамоянд. Вобаста ба фаслҳои сол бозиҳои бачагон тағйир меёбад.

Фолклори бачагони ҳар халқ, аз ҷумла бачагони тоҷик, ба ғайр аз асарҳои махсуси барои хурдсолон эҷод намудаи калонсолон ва эҷодиёти худи бачагон, асарҳоеро дар бар мегирад, ки аҳамияти онҳо дар эҷодиёти калонсолон гум шуда, “Моли хоси бачагон шудаанд ва ё ҳанӯз дар байни калонсолон ва хурдтаракон муштарақанд” [6, с. 76].

Фолклор ганҷинаи маънавии халқ буда, дар худ таҷрибаи таърихӣ наслҳоро ҷамъ намуда, арзишҳои ахлоқӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоӣ ҷамъиятиро инъикос мекунад ва дар тарбияи насли наврас нақши муҳим мебошад.

Дар ақсарияти китобҳои дарсии хонандагони синфҳои ибтидоӣ асарҳои халқии бачагон бо таҳрир ва такмил дарҷ гардидаанд. Мисол: афсонаҳо ба наврасон имкон медиҳад, ки

масъалаҳои барои худашон муҳимро аз афсонаҳо пайдо намоянд. Афсонаҳо ба монанди дарвозае мебошанд, ки хонандагони синфҳои ибтидоӣ тавассути он ба олам ворид мешаванд.

Афсонаҳои халқӣ ба тарбияи завқи бадеии хурдтаракон бо муваффақият хизмат кардаанд. Ба воситаи онҳо мардум ба фарзандони худ ахлоқи нек меомӯзнад, беҳтарин хислатҳои инсонӣ; меҳнатдӯстӣ, шуҷоат, нақӯкорӣ, покдилӣ ва садоқатро тарғиб менамоянд” [1, с. 21].

Афсонаҳо дар тарбия ва ба камол расонидани шахсияти кӯдакон нақши муҳим доранд. Маҳз бо шарофати шунидани афсонаҳои халқӣ кӯдакон бо арзишҳои ахлоқӣ шинос мешаванд.

Дар китобҳои синфҳои ибтидоӣ афсонаҳои ба монанди “Бузаки чингилапо”, “Рубоҳ ва Зоғ”, “Писарбачаи зирак”, “Подшоҳ, уқоб ва пиразан”, “Ҳезумкаш”, “Аз ҳама зур” ва ғайраро дидан мумкин аст.

Дар афсонаҳо образҳои ҳайвонҳо дар натиҷаи нодонӣ, соддалавҳӣ ва аҳмакии худ ба суханҳои дигарон бовар карда ба доми ҳилаву найранги он гирифта мешавад, яъне одамонро ба хотир меорад, ки онҳоро ба осонӣ фиреб дода ба қорҳои хатарнок ғоида бурдан мумкин аст, одамонро, ки дар натиҷаи нодонӣ ва аҳмакии худро дар ҷамъият мустаҳкам карда натавониста худро ба ҳалокат гирифта мекунад. “Далерӣ, матонат, пуртоқатӣ ва бисёр вақт софдилӣ ва нақӯкорӣ барои хислатҳо ба иҷроӣ ҳама гуна мақсадҳои қаҳрамон мусоидат мекунад. Ин хислатҳои ӯ дар афсонаҳо аз имтиҳонҳои саҳту пурдаҳшат мегузарад” [2, с. 226].

Хонандаи хурдсоли мо дар натиҷаи шунидани афсона дар бораи баду неки ҷаҳон, ғаму андух, қисмати тақдир, дар бораи ҷӣ гуна бартараф кардани онҳоро диққати махсус дода кӯшиш мекунад, ки дар зиндагӣ роҳи дурустро интихоб намояд.

Дар китобҳои синфҳои ибтидоӣ бештар чистонҳо дида мешаванд: “Аз чистонҳо, - гуфтааст Р. Амонов мо мефаҳмем, ки деҳқонон ба ин ё он ҳодисаи табиӣ ба қору рӯзгор, олоти хоҷагӣ, ҳайвоноту растанӣ ҷӣ назаре доштаанд, чиро ба худ наздик медонанд ва ба ҷӣ бо ҷашми танқид менигаранд. Ҷунонҷӣ, яке аз предметҳои, ки дар ҳаёти хоҷагии мардум дар шароити кӯҳистон бисёр ва бомуваффақият истифода карда мешуд, ҷӣ гуна буд” [3, с. 76].

Як порча замин доштем

Тухми сиёҳ коштем.

Бо ҷашми худ бидидем

Бо ақли худ шинохтем. (Ҷавоб: Китоб) [, с. 3, с. 87].

Чистон як намуди машҳури эҷодиёти даҳанакии халқ аст, ки хусусияти хоси ягон ашё ва ё ҳодисаро тасвир мекунад. Дар асоси ҳар як чистон мақсаде ниҳон аст ба он ҷавоб гуфтан, фикр кардан, мушоҳида намудан вусъати зеҳн, ҳозирҷавобии одамонро зиёд мекунад. “Чистонгӯӣ ва чистонёбӣ, ҷунон, ки Р. Амонов, - қайд кардааст тартиби муайян дорад. Ин машғулят дар замони мо бештар дар байни бачагон ва ҷавонон маълум аст. Як нафар “Биёед, чистонгӯӣ мекунем ё ки “Чистон медонам, ки меёбад?, - гуён диққати ҳозиронро ҷалб мекард ва чистоне мегуфт” [5, с. 61].

Пеш аз ҳама чистон ба рушди тафаккури мантиқии хонандагони хурдсол мусоидат мекунад. Чистонҳо ҳамчун ҷузъи мероси фарҳангии халқӣ на танҳо воситаи фароғат, балки омили муҳими рушди зеҳнӣ ва ахлоқии кӯдакон мебошанд.

Аз нигоҳи педагогӣ, чистонҳо ба рушди қобилияти фикрронӣ, таҳлил ва муқоисакунии кӯдакон мусоидат мекунад. Ҳангоми ҳалли чистон хонанда маҷбур мешавад, ки робитаҳои мантиқиро дарк намоед, муқоиса кунад ва ҳулоса барорад.

Худаш якто

Ҷашмаш ҷилто (Ҷавоб: Ғалбел) [5, с. 90].

Нимта нон

Дар лаби бом (Ҷавоб: Моҳ) [5, с. 93].

Қайд намудан зарур аст, ки чистонҳо дар ташаккули донишу ҷаҳонбинии ҳар фард нақши муассир доранд. Дар баробари таъсири амиқ доштан хондану ҷавоби муносиби чистонро пайдо кардан ба қас ҳаловат мебахшад.

Мавзӯӣ ва мазмуни чистонҳо хеле гуногун ва доманадор аст:

Сандукча

Пури мехча. (Ҷавоб: Анор) [5, с. 98].

Аз кӯҳ мебарояд ноз – нозон.

Ҳуснаш ҳусни паризодон. (Ҷавоб: Офтоб) [5, с. 105].

Чистонҳо дорои нақши муҳимми тарбиявӣ мебошанд. Бо истифодаи дурусти чистонҳо, афсонаҳо омӯзгор метавонад муҳити мусоиди равонӣ ва таълимиро дар синф ба вучуд оварад.

Афсонаҳо, чистонҳо ҳамчун воситаи муҳимми таълиму тарбиявӣ дар рушди ҳамаҷонибаи хонандагони хурдсол нақши калон дорад. Он ба рушди зеҳн, нутқ, тафаккур ва сифатҳои ахлоқии кӯдакон мусоидат мекунад.

Дар шароити муосир ва раванди босуръати илму техника, таълиму тарбияи насли наврасу ҷавони кишвар истифодаи осори даҳонакии халқ наҳқи бузург дорад. Омӯзгорони муосирро лозим аст, ки аз моҳияти осори фолклорӣ огоҳ бошанд ва дар ҷараёни таълим аз онҳо самаранок истифода намоянд.

Дар воқеъ, истифодаи афсона ва чистонҳо дар раванди таълим бояд яке аз самтҳои асосии фаъолияти омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ бошад.

АДАБИЁТ ВА САРЧАШМАҲО

1. Амонов, Р. Адабиёт ва бачагон / Р. Амонов. – Душанбе, 1987. – 202 саҳ.
2. Асрорӣ, В., Амонов Р. Эҷодиёти даҳонакии халқи тоҷик // В. Асрорӣ, Р. Амонов. – Душанбе: Нашриёти Маориф, 1980. – 226 саҳ.
3. Амонов, Р. Очерки эҷодиёти Кӯлоб / Р. Амонов. – Душанбе, 1963. – 311 саҳ.
4. Амонов, Р. Очеркҳои эҷодиёти Кӯлоб // Р. Амонов. – Душанбе, 1963. – 287 саҳ..
5. Баёзи фолклори тоҷик. Иборат аз 6 ҷилд. – Душанбе: Адиб, 1990. – 122 саҳ.
6. Шермуҳаммадов, Б. Назми халқии бачагонаи тоҷик / Б. Шермуҳаммадов. – Душанбе, 1973. – 229 саҳ.